

СПОРЫ *CLADOSPORIUM* В БИОАЭРОЗОЛЯХ КАРШИНСКОГО ОАЗИСА

Рахимов Абдихофиз Лутфуллаевич

доцент отделения Аэробологии Международного Центра молекулярной
аллергологии при Агентстве инновационного развития

Маматова Бахора Шокир кизи

магистрант, университет Туран

Аннотация

Грибы рода *Cladosporium* — одни из наиболее часто встречающихся компонентов атмосферных биоаэрозолей. Они играют важную роль в экосистемах, но при этом могут вызывать аллергические реакции у чувствительных групп населения. Целью данной работы было выявить сезонную динамику и уровень концентрации спор *Cladosporium* в воздухе города Карши, расположенного в засушливом климате Южного Узбекистана. Исследование проводилось с сентября по декабрь 2024 года с использованием объёмного пылеуловителя типа *Lanzoni VPPS 2010*. Установлено, что споры *Cladosporium* присутствуют в воздухе круглый год, с максимальными значениями в тёплый и сухой сезон — с июня по сентябрь. Полученные результаты могут быть полезны в санитарно-эпидемиологических и алергоаэробологических исследованиях региона.

Ключевые слова: *Cladosporium*, споры, аэромицеты, биоаэрозоль, микромицеты, Карши, аллергены, сезонная динамика

Введение

Атмосферный воздух постоянно содержит множество микроскопических частиц, включая пыльцу, споры грибов, бактерии, пыль и другие компоненты, объединяемые понятием аэрозолей биологического происхождения — биоаэрозолей. Среди них важную роль играют споры микроскопических грибов, особенно родов *Cladosporium*, *Alternaria*, *Aspergillus* и др.

Cladosporium — широко распространённый род дематициевых микромицетов, обитающих в почве, на растениях, в воздухе и даже на продуктах. Споры *Cladosporium* особенно многочисленны в летне-осенний период. Они способны вызывать аллергию, в том числе бронхиальную астму и респираторные заболевания у чувствительных людей.

Каршинский оазис, расположенный в южной части Узбекистана, отличается резко выраженным аридным климатом: жаркое лето, частые суховеи, резкие перепады температуры. Эти особенности формируют специфическую структуру атмосферных биоаэрозолей, в том числе микромицетов.

Целью настоящей работы является: изучение сезонной динамики спор *Cladosporium* в атмосфере города Карши и оценка потенциальной аллергенной нагрузки.

Наблюдения проводились в городе Карши (Кашкадарьинская область, Узбекистан). Период наблюдений с сентября по декабрь 2024 года. Использован объёмный аэробιологический пылеуловитель *Lanzoni VPPS 2010*, установленный на высоте 15 м над землёй. Ловушка непрерывно работала с недельной заменой кассет, содержащих липкую ленту, на которую оседали аэрочастицы. После экспозиции ленты окрашивались и анализировались под световым микроскопом при увеличении $\times 400$. Подсчёт спор *Cladosporium* проводился по стандартной методике (Nazarov, 2004; Repeljnjak & Segvic, 2003). Результаты выражены в количестве спор на 1 м³ воздуха.

Результаты и обсуждение. Споры *Cladosporium* обнаруживались на протяжении всего исследуемого периода. Их сезонное распределение характеризовалось следующими особенностями: минимальные значения регистрировались в сентябре — менее 18 спор/м³ (табл.).

Таблица

**Среднемесячная концентрация спор *Cladosporium* в воздухе
г. Карши (2024)**

Месяц	Сред. концентрация (споры/м ³)	Сумма за месяц (споры/м ³)
Сентябрь	4,23	127
Октябрь	383,8	11898
Ноябрь	415,6	12467
Декабрь	44,0	1363

Рост концентрации начинался с октября до конца ноября, достигал пика до 2077 спор/м³. Спад наблюдался в декабре.

Рисунок. Сезонная динамика споры *Cladosporium* в биоаэрозолях Каршинского оазиса

Наиболее активный период спороношения совпал с фазами активной вегетации и последующего отмирания растительности. Это объясняется тем, что *Cladosporium* питаются мёртвыми органическими остатками.

Сравнение с данными по другим регионам (Европа, Россия, Казахстан) показало схожую сезонную тенденцию, но в Каршинском оазисе из-за климатических условий пик наступает чуть позже.

Выводы. Споры *Cladosporium* являются постоянной составляющей атмосферных биоаэрозолей Карши. Максимальная концентрация наблюдается в середине осени. Учитывая аллергенный потенциал, рекомендуется учитывать концентрации *Cladosporium* в санитарно-эпидемиологической и аллергологической практике, особенно для уязвимых групп населения.

Литература

1. Ellis, M.B. Dematiaceous Hyphomycetes / M.B. Ellis. — Kew : Commonwealth Mycological Institute, 1971. — 608 с.
2. Domsch, K.H. Compendium of Soil Fungi / K.H. Domsch, W. Gams, T.H. Anderson. — London : Academic Press, 1980. — 859 с.
3. Назаров, И.М. Аэромикология: учебник / И.М. Назаров. — М. : Колос, 2004. — 303 с.
4. Pepeljnjak, S. Fungal spores in indoor air as a cause of allergies / S. Pepeljnjak, M. Segvic // Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. — 2003. — Vol. 54, № 3. — P. 241–250.
5. Mullins, J. The aerobiology of *Cladosporium* and *Alternaria* / J. Mullins, et al. // Clinical Reviews in Allergy & Immunology. — 2004. — Vol. 27, № 3. — P. 211–230.